

Wärmepumpen mit Lösungskreislauf – ideale Ergänzung zur Tiefen und Mitteltiefen Geothermie

Klaus Ramming

AGO GmbH Energie + Anlagen

Keywords: Großwärmepumpen, Hochtemperaturwärmepumpen, Ammoniak, Absorption, große Spreizung; Teillastfähigkeit; natürliche Kältemittel

Zusammenfassung

Die Kopplung von Wärmepumpen mit geothermischen Quellen bietet ein hohes Potenzial zur Dekarbonisierung von Wärmenetzen. Besonders Wärmepumpen mit Lösungskreislauf bieten durch ihre thermodynamischen Eigenschaften und hohe Flexibilität entscheidende Vorteile. Dieser Artikel beschreibt die Anforderungen an Wärmepumpen bei der Integration mit einer geothermischen Quelle und die Vorteile von Wärmepumpen mit Lösungskreislauf im Vergleich zu anderen Wärmepumpentechnologien, die den Anforderungen besonders gut gerecht werden.

1. Einleitung

Die Nutzung von Tiefer- und Mitteltiefer-Geothermie zur Wärmeversorgung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Um die Temperaturanforderungen bestehender Fernwärmenetze zu erfüllen und die Leistungsfähigkeit einer Geothermie Dublette besser auszunutzen, sind Wärmepumpen erforderlich, die hohe Temperaturhübe und variable Betriebsbedingungen bewältigen können. Wärmepumpen mit Lösungskreislauf, wie die AGO Caldora, bieten hier eine innovative Lösung.

2. Integration einer Wärmepumpe zu einer Geothermiebohrung

Die Anforderungen an eine Wärmepumpe bei der Kopplung an geothermische Dubletten zur Fernwärmeerzeugung sind abhängig von den Anforderungen des Fernwärmenetz und den Eigenschaften der Geothermiedublette hinsichtlich Schüttleistung und Temperatur sehr unterschiedlich und anspruchsvoll. Zur Herleitung der Anforderungen wird nachfolgend ein beispielhaftes fiktives Fernwärmenetz zusammen mit einer fiktiven Geothermie-Dublette untersucht. In der nachfolgend dargestellten Jahresdauerlinie wird der angenommene Jahresenergiebedarf dargestellt. Es wurde ein außentemperaturabhängiger Leistungsbedarf angenommen, wobei die Spitzenleistung bei einer Außentemperatur von -15 °C bei 20 MW liegt. Darüber hinaus wurde von einer Grundlast von 1 MW ausgegangen, die auch im Hochsommer benötigt wird. Die farbliche Schattierung soll die in dem Netz erforderliche Vorlauftemperatur widerspiegeln. Im Sommerhalbjahr liegt sie konstant bei 95 °C und im Winter steigt sie außentemperaturabhängig bis 120 °C an.

Abb. 1: Jahresdauerlinie

Beim Beispiel wird von einer fiktiven Geothermie-Bohrung ausgegangen, die eine Thermalwassertemperatur von 100 °C und bei einer Abkühlung auf 65 °C eine thermische Leistung von 5 MW liefert (entspricht einer Schüttleistung von 122 m³/h). Es wird vereinfacht angenommen, dass der Thermalwasser-Wärmeübertrager eine Grädigkeit von 5 K aufzeigt, was dazu führt, dass mit dem Thermalwasser eine maximale Fernwärmetemperatur von 95 °C bereitgestellt ermöglicht werden kann.

Abb. 2: Jahresdauerlinie mit Erzeugerstruktur

Bei der in Abbildung 2 dargestellten Jahresdauerlinie, wurde der Bereich dunkelbraun dargestellt, der direkt mit Geothermie abgedeckt werden kann. Dies entspricht dem Energiebedarf, der im Sommerhalbjahr bei einer Vorlauftemperatur von 95 °C und mit einer Leistung von bis 5 MW versorgt werden kann. Im kräftigeren Lila ist der Bereich gekennzeichnet, der im Sommerhalbjahr durch eine Parallelschaltung einer Wärmepumpe versorgt werden könnte, für die die geothermische Leistung allein zu klein wäre. Hierbei kühlt die Wärmepumpe einen Teil des Fernwärmerücklaufs weiter ab (z. B. auf 30 °C), bevor er durch den Thermalwasser-Wärmeübertrager strömt. Hierdurch kann auch das Thermalwasser weiter abgekühlt (z. B. auf 35 °C) und zusätzliche geothermale Wärme gewonnen werden. Diese Wärme dient der Wärmepumpe als Wärmequelle und kann den fehlenden Leistungsbereich decken. Die Wärmepumpe ist mit dem zweiten Teilstrom des Fernwärmerücklaufs parallel zum Thermalwasser-Wärmeübertrag eingebunden und könnte in dem Beispiel bis zu 5,1 MW zusätzliche Wärmeleistung in dieser Form liefern. (siehe Abbildung 3). Die Wärmepumpe ermöglicht somit die Leistung bezogen auf die reine Geothermieleistung ohne Wärmepumpe mehr als zu verdoppeln.

Abb. 3: Parallele Einbindung der Wärmepumpe

Zu Zeiten in denen die Fernwärmeverlauftemperatur 95 °C überschreitet, kann die Geothermie nicht mehr direkt in den Vorlauf eingebunden werden. Die Wärmepumpe muss somit zumindest teilweise in Reihe eingebunden werden, um das Fernwärmewasser auf höhere Temperatur zu erwärmen (Abbildung 4).

Je höher die Vorlauftemperatur ist, desto geringer ist der COP der Wärmepumpe. Aus diesem Grund steigt in Abbildung 2 im helleren lila Bereich die Heizleistung der Wärmepumpe bei der angenommenen gleichbleibenden Wärmequellenleistung von 4,3 MW mit steigender Vorlauftemperatur etwas an.

In der Jahresdauerlinie, bleibt noch ein Spitzenlastbereich, der mit der untersuchten Kombination von Geothermie und Wärmepumpe nicht gedeckt werden könnte. Dies könnte mit einer zusätzlichen Wärmepumpe erfolgen, die z. B. das Thermalwasser noch weiter abkühlt. Alternativ sind auch andere Spitzenlast-Wärmeerzeuger denkbar, wie Kessel, E-Kessel oder BHKWs.

Saug- und Schluckbohrung

Abb. 4: Parallele und serielle Einbindung der Wärmepumpe

Durch die unterschiedlichen Betriebsweisen ergeben sich folgende anspruchsvollen Anforderungen an die Wärmepumpe:

- Gute Teillastfähigkeit, um die Leistungsdifferenzen zwischen dem Wärmebedarf und der Geothermiedeckung bedarfsgerecht versorgen zu können (z. B. bis auf 30 % der Nennleistung).
- Sehr unterschiedliche Rücklauftemperaturen auf der Wärmesenkenseite (60 °C im Sommer 95 °C im Winter)
- Unterschiedliche Vorlauftemperaturenanforderungen (95 °C im Sommer bis zu 120 °C im Winter)
- Unterschiedliche Massenströme und Spreizungen auf der Wärmesenkenseite
- Relativ große Spreizung auf der Wärmequellenseite (30 K)
- Hoher Temperaturhub zwischen Wärmequellenaustrittstemperatur zur Wärmesenkenaustrittstemperatur (90 K)

3. Wärmepumpentechnologien

Es gibt mehrere Wärmepumpentechnologien mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen, die den Anforderungen im Wesentlichen gerecht werden. Konventionell würde man mehrere Wärmepumpen in einer Kaskade installieren (Abbildung 5). In Reihe auf der Wärmequellen- und auf der

Wärmesenkenseite wären hierbei 2 oder 3 Wärmepumpen eingebunden, die jeweils nur einen Teil der Abkühlung bzw. Erwärmung übernehmen. Keine der Wärmepumpen hat den vollen Temperaturhub (120 °C – 30 °C = 90 K) zu überwinden, weshalb mit dieser Schaltung auch ein relativ hoher COP erreicht werden kann. Oft ist es erforderlich unterschiedliche Typen von Wärmepumpen bzw. unterschiedliche Kältemittel einzusetzen, da nur wenige Kältemittel den großen Temperaturbereich effizient abdecken können.

Abb. 5: Wärmepumpen in Kaskadenschaltung

Insbesondere bei sehr großen Leistungen (ca. > 10 MW) können auch Wärmepumpen mit Getriebe-Turboverdichter eingesetzt werden. Hierbei sind an einem zentralen Zahnrad mehrere Turboverdichterstufen angebunden (z. B. 6 Stück). Turboverdichter haben den Vorteil, dass sie die höchsten Verdichterwirkungsgrade erreichen. Sie haben jedoch den Nachteil, dass diese hohen Wirkungsgrade nur in einem relativ kleinen Last- und Druckverhältnissbereich um den Auslegungspunkt herum erreicht werden. Im Teillastfall (z. B. < 60 %) oder bei stark ändernden Temperatur- und damit Druckbedingungen fällt der COP durchaus stark ab.

Eine weitere Wärmepumpentechnologie, die den Anforderungen gerecht wird, sind Wärmepumpen mit Lösungskreislauf.

4. Wärmepumpen mit Lösungskreislauf

Bei einer konventionellen Wärmepumpe wird ein Kältemittel bei niedrigem Druck verdampft, indem Wärme von einer Wärmequelle aufgenommen wird. Das dampfförmige Kältemittel wird dann von Niederdruck auf Hochdruck mit einem Kältemittelverdichter verdichtet. Bei hohem Druck kondensiert das Kältemittel unter Wärmeabgabe an ein Heizmedium bei hoher Temperatur. Das dann verflüssigte Kältemittel wird zum Schließen des thermodynamischen Kreisprozesses wieder von Hochdruck auf Niederdruck durch ein Expansionsventil entspannt.

Abb. 6: Vergleich von konventionellen Ammoniak-Wärmepumpen (links) zu Wärmepumpen mit Lösungskreislauf (rechts)

Bei einer Wärmepumpe mit Lösungskreislauf, wie die AGO Caldora, wird der Wärmetauscher zur Auskühlung der Wärmequelle nicht Verdampfer, sondern Austreiber genannt. In diesem Wärmetauscher wird eine Lösung aus Ammoniak und Wasser erwärmt. Das leichter siedende Ammoniak verdampft hierdurch teilweise, wobei das Wasser flüssig bleibt. Auf Grund der guten Löslichkeit von Ammoniak in Wasser erfolgt dies bei einem niedrigeren Druck als mit reinem Ammoniak. Der Wasseranteil bindet das Ammoniak und es ist ein niedrigerer Druck erforderlich, dass das Ammoniak von der flüssigen in die gasförmige Phase übergeht. In einem danach kommenden Abscheider werden die beiden Phasen getrennt. Wie gewohnt verdichtet ein Kältemittelverdichter den Kältemitteldampf von Niederdruck auf Hochdruck. Parallel hierzu pumpt eine Lösungspumpe die dann an Ammoniak arme Lösung von Niederdruck auf Hochdruck. Beide Ströme werden auf Hochdruckniveau zusammen in den Absorber geführt. In diesem Wärmetauscher löst sich der Ammoniakdampf wieder in der wässrigen Lösung. Dieser Vorgang

wird Absorption genannt und ist ein exothermer Prozess. Die dabei entstehende Wärme wird an das Heizmedium abgegeben. Auf Grund der guten Löslichkeit vom Ammoniak in Wasser erfolgt die Absorption auch bei einem deutlich niedrigeren Druck als die Kondensation bei konventionellen Wärmepumpen. Die dann an Ammoniak wieder reiche Lösung wird von Hochdruck auf Niederdruck in einem Drosselventil entspannt, um den Kreisprozess zu schließen.

Übliche Ammoniak-Wärmepumpen können auf Grund des Drucks maximal eine Heizkreistemperatur von 95 °C erreichen. Durch den Wasseranteil in Wärmepumpen mit Lösungskreislauf kann das Druckniveau deutlich gesenkt werden, was dazu führt, dass mit den gleichen Komponenten insbesondere Verdichter Temperaturen bis zu 160 °C erreicht werden können. Das Druckniveau ist zudem einstellbar und hängt von der Ammoniakkonzentration ab. Mit hoher Ammoniakkonzentration, also niedrigen Wassergehalt, ist das Druckniveau höher, und mit niedriger Konzentration entsprechend auch niedriger. Durch Anpassen der Ammoniakkonzentration kann man somit die Kältemitelegenschaften passend für die Kundenanforderungen optimieren.

Die Ammoniak/Wasser-Lösung als Kältemittel im Vergleich zu anderen Kältemittel zeichnet sich durch einen hohen Temperaturgleit aus. Liegt auf der Wärmequellen- oder auf der Wärmesenkenseite eine hohe Spreizung zwischen Eintritts- und Austrittstemperatur vor, können die Exergieverluste bei der Wärmeübertragung daher deutlich reduziert werden. Der Hochdruck von konventionellen Wärmepumpen hängt im Wesentlichen von der Wärmesenkenaustrittstemperatur ab. Da die Kondensation bei gleichbleibender Temperatur abläuft, entstehen jedoch Exergieverluste, weil das eintretende noch kalte Rücklaufwasser mit Kältemittel erwärmt wird, das in etwa der heißen Vorlauftemperatur entspricht. Die Wärmesenken Eintrittstemperatur hat somit kaum einen Einfluss auf die Effizienz. Analog definiert die Wärmequellenaustrittstemperatur im Wesentlichen den Verdampfungsdruck, nahezu unabhängig von der Wärmequelleneintrittstemperatur.

Durch den starken Temperaturgleit im Absorber und Austreiber der Wärmepumpe mit Lösungskreislauf kann das Temperaturprofil der Wärmequelle und Wärmesenke gut nachgebildet werden. Ausschlaggebend für die Druckniveaus sind daher die mittlere Wärmequellen- und mittlere Wärmesenkentemperatur und nicht die Austrittstemperaturen. Bei Anwendungen mit größerer Spreizung auf der Wärmequellen- und Wärmesenkenseite, wie oft bei der Kopplung an Geothermieanlagen, müssen die Verdichter von Wärmepumpen mit Lösungskreislauf dadurch ein deutlich geringeres Druckverhältnis überwinden. Da der Strombedarf eines Verdichters proportional zum Druckverhältnis ist, steigt hierdurch in gleicher Größenordnung der COP.

Bei dem obigen Temperaturbeispiel mit einem Temperaturhub von 65 K erreicht eine konventionelle Ammoniak-Wärmepumpe in etwa einen COP von ca. 3,3. Bei einer mittleren Spreizung auf der Wärmequellen- und Wärmesenkenseite von 32,5 K würde eine Caldora hingegen einen COP von ca. 4,7 erreichen (vgl. Abbildung 7 mit vereinfachten COP-Kennlinien).

Abb. 7: COP-Kennlinien von Ammoniakwärmepumpen in Vergleich zu Caldora-Wärmepumpen mit unterschiedlichen Spreizungen auf Wärmequellen- und Wärmesenkenseite

Für die Ammoniakverdichtung eignen sich besonders Verdrängungsverdichter, wie Kolben- bzw. Schraubenverdichter. Auf Grund der geringen molaren Masse von Ammoniak, ist die Verdichtung mit Turboverdichter hingegen aufwendig. Es würden mehrere Stufen und sehr hohe Drehzahlen benötigt werden.

Bei Verdrängungsverdichter ist im Gegensatz zu Turboverdichter das Druckverhältnis unabhängig von der Drehzahl. Über eine Drehzahlregelung lässt sich hingegen die Leistung des Verdichters unabhängig von den Temperaturbedingungen regeln. Das Druckverhältnis, das sich abhängig von den Wärmequellen- und Wärmesenkentemperaturen einstellt, beeinflusst lediglich das Drehmoment, das der Elektromotor überwinden muss.

Bei Kolben- und Schraubendverdichter gibt es zusätzlich zur Drehzahlregelung noch interne Regelmechanismen, die die Teillastfähigkeit noch weiter ausweiten. Bei Kolbenverdichter können einzelne Zylinder abgeschaltet werden und bei Schraubenverdichter kann durch einen internen Leistungsschieber das Sauggasvolumen pro Umdrehung reduziert werden. In Summe mit der Drehzahlregelung, können die Verdichter daher z. T. bis auf unter 20 % der nominalen Leistung abgeregelt werden. Im Allgemeinen limitieren dann eher die Wärmeübertrager die Teillastfähigkeit, da bei einem sehr geringen Volumenstrom und dann evtl. laminarer Strömung die Wärmeübertragung sich signifikant verschlechtert und ein instabiles Pumpverhalten auftreten kann.

5. Fazit

Wärmepumpen mit Lösungskreislauf sind durch den Einsatz von Verdrängungsverdichter sehr gut teillastfähig und können somit dem Lastprofil gut nachregeln. Das Wasser in Kombination mit dem Ammoniak reduziert das Druckniveau so weit, dass mit Standardkomponenten und insbesondere Standardverdichter mit dem Einsatz von Ammoniak Temperaturen bis zu 160 °C erreicht werden

können. Darüber hinaus ist der COP bei Spreizungen über 20 K im Durchschnitt der Wärmequellen- und Wärmesenke, was üblich ist bei Wärmepumpenanwendungen in Kopplung zu Geothermieanlagen, deutlich effizienter als Wärmepumpen ohne einen nennenswerten Temperaturgleit.
Wärmepumpen mit Lösungskreislauf sind somit ideal für die Kopplung mit mitteltiefer und tiefer Geothermie geeignet.

AGO GmbH Energie + Anlagen; Am Goldenen Feld 23; 95326 Kulmbach
klaus.ramming@ago-energie.de